

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 400 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 <i>Nurmatova Maftuna Ilkxamovna</i>
		Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 <i>Po'latov Foziljon Usibjonovich</i>
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 <i>Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi</i>
		Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 <i>Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi</i>
		Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 <i>Sanobar Ibragimovna Kenjayeva</i>
		Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 <i>Saotmuradova Zebo Yuldash qizi</i>
		Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 <i>Shukurova Nilufar Gayratovna</i>
		Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 <i>Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi</i>
		Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 <i>Tilovov Qorjov Bekbayevich</i>
		O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 <i>Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi</i>
		Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 <i>Turakhanov Oybek Davlatalieвич</i>
		Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati 257 <i>Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi</i>
		Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 <i>Xoliqova Matluba Mardon qizi</i>
		Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari 263 <i>Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi</i>
		Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish 266 <i>Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi</i>
		Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 <i>Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna</i>
		Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 <i>Ниязова Хилола Хаят кизи</i>
		Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 <i>Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи</i>
		5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 <i>Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi</i>
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 <i>Abduraxmonova Noila Nasim qizi</i>
		Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 <i>Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna</i>
		Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 <i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>
		Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 <i>Akhmedova N. I.</i>
		Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 <i>Ashurova Zulayxo Erkinovna</i>

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayyo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatraimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklordan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI SHAROITIDA BOLALARNING HARAKAT FAOLIYATINI MAQSADLI RIVOJLANTIRISH TEKNOLOGIYASI

Radjapova Gulbahor Mamatraimovna
Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi
Termiz davlat pedagogika instituti

Annotatsiya: Sog'lom bolani tarbiyalashda eng muhim vositalardan biri – bu jismoniy mashqlar, harakatli o'yinlar hamda sport-ko'ngilochar o'yinlardir. Bolalar bilan jismoniy mashqlarni bajarayotganda ularning salomatligini kuzatib borish, tashqi ko'rinishi, kayfiyati, charchashi, ishtahasi va uyusiga e'tibor berish muhim hisoblanadi. Boladagi jismoniy sifatlar, harakat ko'nikma va malakalari rivojining zarur hamda yetarli darajasini ta'minlovchi jismoniy imkoniyatlarning tabiiylikka mos va individual tarzda rivojlantirilishi, maktabgacha yoshdagi bolalarga jismoniy tarbiyaga oid umumiy bilimlarni berish, ularning jismoniy tarbiyasi bilan bog'liq aqliy, texnologik, axloqiy, etik va estetik qadriyatlarini o'zlashtirishiga erishish, bilimlarning mustaqil faoliyatni tashkil etish bo'yicha boshlang'ich ko'nikmalar darajasida dolzarblashuvi maqolada yoritilgan.

Kalit so'zlar: jismoniy mashqlar, harakat ko'nikma, malaka, harakatli o'yinlar, jismoniy sifatlar, kuch, tezkorlik, chaqqonlik, egiluvchanlik, chidamlilik, aqliy, axloqiy, etik, estetik.

Abstract: One of the most important means of raising a healthy child is physical exercise, active games, and sports entertainment activities. When engaging children in physical exercises, it is essential to monitor their health, paying attention to their appearance, mood, fatigue, appetite, and sleep. The article discusses the development of physical capabilities that ensure the necessary and sufficient level of children's physical qualities, movement skills, and competencies in accordance with natural and individual characteristics. It also highlights the provision of general physical education knowledge to preschool children, the assimilation of mental, technological, moral, ethical, and aesthetic values related to physical development, and the relevance of this knowledge at the level of basic skills for independent activity.

Key words: physical exercises, movement skills, competencies, active games, physical qualities, strength, speed, agility, flexibility, endurance, mental, moral, ethical, aesthetic.

Аннотация: Одним из важнейших средств воспитания здорового ребенка являются физические упражнения, подвижные игры и спортивно-развлекательные игры. Во время занятий с детьми физическими упражнениями важно наблюдать за их здоровьем, обращать внимание на внешний вид, настроение, утомляемость, аппетит и сон. Развитие физических возможностей, обеспечивающих необходимый и достаточный уровень развития физических качеств, двигательных умений и навыков ребенка в соответствии с природной индивидуальностью, предоставление знаний по общему физическому воспитанию дошкольников, овладение ими умственными, технологическими, морально-этическими и эстетическими ценностями, актуализация знаний на уровне основных навыков самостоятельной деятельности – все это отражено в данной статье.

Ключевые слова: физические упражнения, двигательные навыки, умения, подвижные игры, физические качества, сила, скорость, ловкость, гибкость, выносливость, умственные, моральные, этические, эстетические.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentabrdagi PQ-3305-son'li "O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi qarori hamda 2016-yil 29-dekabrdagi PQ-2707-son'li "2017–2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga muvofiq, mamlakatda olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, xorijiy mamlakatlar ilg'or tajribasi, ilm-fan yutuqlari hamda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini inobatga olgan

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-3362881>

2 <https://www.lex.uz/uz/docs/-3090103>

holda, maktabgacha ta'lim tizimida ma'nan yetuk va intellektual rivojlangan shaxsni tarbiyalash, ta'lim-tarbiya jarayoniga pedagogik va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishdan iborat.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirish – ularning qiziqishi, iqtidori, individual ruhiy va jismoniy xususiyatlari, madaniy ehtiyojlarini inobatga olgan holda, bolada ma'naviy me'yorlarning shakllanishi, hayotiy va ijtimoiy tajriba egallanishini ko'zda tutgan har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan yaxlit jarayondir.

Sog'lom avlod – sog'lom yurt demakdir. Sog'lom avlodni tarbiyalash vazifasi esa, birinchi navbatda, maktabgacha ta'lim tashkilotlari zimmasidadir. Maktabgacha tarbiyani insonparvarlashtirish uni yangilash jarayonining asosi hisoblanadi. Olimlar va amaliyotchi mutaxassislarining tobora ko'proq qismi shunday xulosaga kelmoqdaki, maktabgacha yoshdagi bolalarni jismoniy tarbiyalash tizimi shaxsiga majmual, insoniy ta'sir ko'rsatishi, har bir bolaning muntazam va imkon qadar to'laqonli jismoniy rivojlanish huquqini ta'minlashi lozim.

Ularning ahamiyatini inkor etmagan holda aytilish kerakki, harakatli o'yinlar, sayrlar, tengdoshlari bilan muloqot qilishga bolaning vaqti tobora kamayib bormoqda. O'yin bilan bola faoliyatining boshqa turlari, o'yinlarning har xil shakllari orasidagi muvozanatning buzilishi (harakatli va o'tirib o'ynaladigan, alohida va birgalikdagi) maktabgacha yoshdagi bolalar salomatligiga, harakat ko'nikmalarining rivojlanish darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Ilk go'daklik davrining asosiy xususiyatlaridan biri bolaning salomatligi, jismoniy va asabiy-psixik rivojlanish holatining o'zaro aloqasi va bir-biriga bog'liqligidir. Sog'lom, jismonan baquvvat bola kasalliklarga kamroq chalinadi va shu bilan birga psixik jihatdan ham yaxshiroq rivojlanadi.

Shu bois, maktabgacha yoshdagi bolalarni jismonan va ruhan sog'lomlashtirish, bolaning harakat sohasini rivojlantirish, chaqqon, kuchli, jasur bo'lishdek hayotiy ehtiyojlar asosida harakatga bo'lgan qiziqishni kuchaytirishning samarali vositalarini izlab topish dolzarb masala hisoblanadi. Bizningcha, ushbu muammoning echimi bolaning har tomonlama, jumladan, jismoniy va shaxsiy rivojini ta'minlovchi ijtimoiy-pedagogik sharoitlar birligiga asoslangan yaxlit tarbiya jarayonini yaratishdir. Bunda bolalarning harakat faoliyatini tashkil etishning o'yin shakllari eng qimmatli vosita sifatida qaraladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bolaga tug'ilganidayoq, uning qoniga alohida rivojlanishning irsiy dasturlari tomonidan joylashtirilgan jismoniy imkoniyatlarning tegishli yig'indisi ato etilgan bo'ladi. Organlar va organizm tuzilmalarining biologik yetilishi davomida shaxsiy imkoniyatlar rivojlanib, insonning har xil jismoniy xususiyatlarini belgilaydi. E.A. Pimonova, L.V. Karmanova va boshqalar bergan ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 20 yil mobaynida bolalarning jismoniy rivojlanishida qayd etilgan umumiy ijobiy yo'nalishlar (gavdaning barcha o'lchamlari kattalashuvi) fonida ularning harakat tayyorgarligida sezilarsiz o'sish kuzatiladi, biroq bir qator ko'rsatkichlar (tezkorlik, tezlik-kuch imkoniyatlari) ancha pasaygan.

Shunga qaramay, mutaxassislar jismoniy sifatlarni maqsadli tarbiyalash aynan maktabgacha davrda boshlanishi kerak, deb hisoblaydilar (E.N. Vavilova, M.Yu. Kistyakovskaya, A.V. Volkov, E.S. Vilchkovskiy).

Olimlar fikricha, bola hayotining oltinchi yili kuchni (G.M. Kasatkina, V.N. Novoxatko), jumladan, tezlik-kuch qobiliyatlari hamda harakatlar tezkorligini (N.A. Notkina, M.N. Koroleva) tarbiyalashning sensitiv davri hisoblanadi. Olti yoshda mazkur sifatlarni shiddat bilan rivojlantirish qobiliyati saqlanib qoladi va umumiy chidamlilikni tarbiyalash imkoniyatlari paydo bo'ladi (N.V. Zimkin, V.G. Frolov, G.P. Yurko, A.V. Yashchenko, V.V. Beloyartseva, N.A. Notkina va boshqalar).

T.Yu. Logvinaning fikricha, 5–6 yoshli bolalarda kuch, chidamlilik, egiluvchanlik, makonda mo'ljal olish kabi sifatlari eng kuchli namoyon bo'ladi, asosan o'g'il bolalarda ushbu ko'rsatkichlar qizlarga nisbatan yuqoriroq.

Psixik va somatik xususiyatlar birligini ko'pgina mutaxassislar qayd etgan (A.Ts. Puni, A.V. Zaporjets, A.T. Ketkin va boshqalar, Yu.F. Zamanovskiy va boshqalar).

Harakatlar barcha psixik faoliyatlarga beistisno holda samarali ta'sir ko'rsatishi ko'pdan beri ma'lum. A.S. Vigotskiy, M.M. Koltsova, G.M. Kasatkinaning tadqiqotlarida bolalardagi harakat faolligi xususiyatlari bilan idrok, xotira, tafakkur va hissiyotlarning namoyon bo'lishi orasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik mavjudligi tasdiqlangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy tayyorgarlik hamda psixik jarayonlar ko'rsatkichlarining o'zaro bog'liqligini o'rganishda, maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi tabiiy sharoitlarda yosh-jins dinamikasi nuqtai nazaridan tahlil olib borildi. Bu jarayonda mazkur ko'rsatkichlar orasidagi korrelyatsion bog'liqlikni aniqlashga urindik. Tadqiqot natijalariga ko'ra, maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy tayyorgarlikning integral ko'rsatkichlari va tekshirilgan yosh davrlari davomida idrok ko'rsatkichlari orasida ijobiy bog'liqliklar kuzatildi. Biroq ishonchli bog'liqlik faqat to'rt yoshli o'g'il bolalarda idrok hamda egiluvchanlik, besh yoshli qizlarda esa idrok hamda chidamlilik ko'rsatkichlari orasida aniqlandi. Boshqa hollarda esa korrelyatsiya koeffitsienti ishonchli

darajada emas edi. Eng past koeffitsientlar esa olti yoshli o'g'il bolalarda va uch yoshli qizlarda tezkorlik va idrokning integral ko'rsatkichlari orasida kuzatildi.

Ko'rish xotirasi rivojlanish darajasining 3–6 yoshli bolalar jismoniy tayyorgarligi yuksalishiga ko'pincha ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlanadi. Biroq jiddiy o'zaro ta'sir faqat qiz bolalarda uch yoshda ko'rish xotirasi hamda egiluvchanlik, to'rt yoshda esa chaqqonlik ko'rsatkichlari orasida kuzatiladi.

Variantlar koeffitsientining nisbatan yuqori darajalari quyidagi holatlarda kuzatildi: o'g'il bolalarda besh yoshda ko'rish xotirasi va kuch, uch va olti yoshda chidamlilik; qiz bolalarda to'rt va olti yoshda kuch, uch va besh yoshda chidamlilik. Tezkorlik bo'yicha yuqori korrelyatsiya o'g'il va qiz bolalarda faqat besh yoshda qayd etildi. Chaqqonlikda esa o'g'il bolalarda to'rt yoshda, qiz bolalarda uch, to'rt (ishonchli ko'rsatkichlar) va olti yoshda bog'liqlik aniqlandi. Egiluvchanlikda esa o'g'il bolalarda besh va olti yoshda, qizlarda esa uch (ishonchli ko'rsatkichlar) va olti yoshda yaqqol bog'liqlik kuzatildi.

Shuningdek, o'g'il bolalarda uch yoshda diqqat va chidamlilik ko'rsatkichlari orasida, to'rt, besh va olti yoshda esa egiluvchanlik bilan bog'liqlikning nisbatan yuqori darajalari aniqlandi. Qiz bolalarda esa uch yoshda chidamlilik, to'rt yoshda tezkorlik va egiluvchanlik, besh va olti yoshda esa faqat egiluvchanlik ko'rsatkichlari bilan bog'liqlik mavjudligi ko'rsatildi. Tahlil etilgan ko'rsatkichlar orasidagi eng past korrelyatsiya koeffitsientlari o'g'il bolalarda uch yoshda (egiluvchanlik), qiz bolalarda esa besh yoshda (chidamlilik) aniqlandi.

Uch yoshli o'g'il bolalarda tafakkur hamda egiluvchanlik qiymatlari orasida nisbatan mustahkam bog'liqlik mavjud bo'lib, to'rt yoshda chidamlilik, besh yoshda barcha besh xil jismoniy sifatlar, olti yoshda esa kuch va chaqqonlik ko'rsatkichlari bilan bog'liqlik qayd etildi. Xuddi shunday yo'nalish qiz bolalarda uch yoshda chaqqonlik, to'rt yoshda egiluvchanlik, besh yoshda chaqqonlik, olti yoshda esa kuch va chaqqonlik ko'rsatkichlarida namoyon bo'ldi. Bog'liqlikning eng past korrelyatsiya koeffitsienti esa o'g'il bolalarda to'rt yoshda tezkorlik, qiz bolalarda esa to'rt yoshda kuch ko'rsatkichlarida kuzatildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy sifatlari va psixik jarayonlarini yanada kuchli rivojlantirishiga ko'ra tabaqalashtirilgan harakatli o'yinlardan foydalanishning samaradorlik darajasini aniqlashga yo'naltirilgan pedagogik tajriba materiallari taqdim etilgan. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, tajriba usuliyati uch yoshli, bir oz kamroq darajada to'rt yoshli o'g'il va qiz bolalarning psixik jarayonlari rivojiga jiddiy ta'sir o'tkazadi. Pedagogik tajribadan so'ng psixik jarayonlar ko'rsatkichlarining eng kuchli o'sishi quyidagicha bo'ldi:

- uch yoshli o'g'il bolalarda – diqqat, tasavvur, ko'rish xotirasi;
- to'rt yoshlilarda – ko'rish xotirasi va diqqat;
- besh yoshda – ko'rish xotirasi va tasavvur;
- olti yoshda – ko'rish xotirasi va tasavvur.

Bunday taqqoslashda ko'rish xotirasi birinchilikni egallab turganiga ishonch hosil qilish qiyin emas. Uch yoshli qizlarda o'sishning eng yuqori qiymatlari ko'rish xotirasi, idrok va diqqatga, to'rt yoshda – ko'rish xotirasi, tafakkur va tasavvurga, besh yoshda – ko'rish xotirasi va idrokka, olti yoshda – ko'rish xotirasi va tasavvurga tegishli bo'ldi. Demak, qizlarda ham ko'rish xotirasi birinchi o'rinni egalladi. Shunisi qiziqki, pedagogik tajriba eng kam darajada uch yoshli o'g'il bolalarda – idrok, to'rt yoshlilarda – idrok, besh yoshlilarda – tasavvur va diqqat, olti yoshlilarda – eshitish xotirasining rivojlanish darajasi o'sishiga ta'sir ko'rsatdi. Muvofiq tarzda qizlarda: uch va to'rt yoshda – tasavvurga, besh yoshda – diqqatga, olti yoshda esa eshitish xotirasiga.

Uch – olti yoshli bolalarning turli yosh-jins guruhlarida o'tkazilgan pedagogik tadqiqotlar turli jismoniy sifatlarning takomillashuvi jarayoniga pedagogik tajribaning ta'sir ko'rsatishi xususiyatlarinigina emas, balki ulardagi o'zgarishlarning yosh xususiyatlarini ham aniqlash imkonini berdi. Agar harakatli o'yinlarni maxsus tanlash asosida jismoniy va psixik sifatlarni maqsadli rivojlantirish ko'rsatkichlari samaradorligi tahlil qilib ko'rilsa, shunday xulosa chiqarish mumkin: bunday faoliyatlar barcha jismoniy sifatlarning rivojlanishini jiddiy yaxshiladi. Pedagogik tajriba barcha jismoniy sifatlarning o'zgarishlariga xos tabiiy yosh xususiyatlarini saqlab qolishgina emas, balki ayrim hollarda hatto bu jarayonlarni tezlashtirish ham mumkin bo'lganligini ko'rsatdi. Bu ko'proq chaqqonlik va egiluvchanlikka, eng kam darajada esa chidamlilik, kuch va tezkorlikka taalluqli.

XULOSA

Hozirgi zamon bosqichida maktabgacha yoshdagi bolalarni jismoniy tarbiyalash jarayonini takomillashtirishning eng muhim ilmiy-nazariy asoslari quyidagilardan iborat: maktabgacha yoshdagi bolalarni jismoniy tarbiyalash tizimida ko'p sonli harakatli o'yinlardan foydalanish yosh va jinsni hisobga olgan holda jismoniy sifatlar hamda psixik jarayonlarni ustuvor rivojlantirish tamoyili bo'yicha ularni aniq tabaqalashtirmay amalga oshirilmoqda.

Adabiyot manbalarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, mavjud tadqiqotlarda maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitidagi bolalar harakat imkoniyatlariga bugungi kunda xos bo'lgan hududiy xususiyatlar etarlicha e'tiborga olinmayapti. 3–6 yoshli bolalarning yosh dinamikasida jismoniy sifatlar va psixik jarayonlarning rivojlanish darajasini tavsiflovchi ko'rsatkichlarning yosh o'zgarishlariga xos xususiyatlarini tahlil etish natijasida quyidagi qonuniyatlar aniqlanadi: bolalarda jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlariga rivojlanish darajasining yillik dinamikasi geteroxron tarzda hamda jinsiy dimorfizm asosida o'zgaradi. O'g'il bolalarda ham jismoniy sifatlarning mutlaq ko'rsatkichlaridagi o'zgarishlar bir xil namoyon bo'lmaydi.

Jinsiy dimorfizm ayniqsa 4 va 5 yoshda kuch imkoniyatlarini tadqiq etishda, 5 yoshda chidamlilik hamda chaqqonlikda, 3 yoshda esa egiluvchanlikda yaqqol ifodalanadi. Yosh dinamikasida jinsiy dimorfizm elementlari bolalarning jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari o'sish sur'atlarida aks etadi. Psixik jarayonlar yosh dinamikasining o'rtacha guruh ko'rsatkichlari ham maktabgacha yoshdagi bolalarda jinsiy dimorfizm mavjudligidan darak beradi – 3–4 yoshda xotira, diqqat va tafakkurning, 5–6 yoshda esa idrok hamda tasavvurning namoyon bo'lishida. Bu yosh davrida qizlar psixik jarayonlarning rivojlanish darajasiga ko'ra o'g'il bolalardan ustunroqdir (tasavvur bundan mustasno). Psixik jarayonlar, shubhasiz, jismoniy sifatlarning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi, biroq o'zaro bog'liqlikni tahlil etilgan barcha hollarda jismoniy sifatlar bilan psixik jarayonlar orasida jinsiy dimorfizm namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rajabova, M. G., Makkaeva, R. S. A., & Mahluff, A. (2021). Strategic framework for sustainable enterprise development. In *Sustainable Development of Modern Digital Economy: Perspectives from Russian Experiences* (pp. 35–43). Cham: Springer International Publishing.
2. Rajabova, M. (2021). Ways to increase investment activity and assessment of efficiency in Uzbekistan. *Center for Scientific Publications* (buxdu.uz), 7(3).
3. Mamatraimovna, R. G. (2024). Holiday events in a pre-school educational organization. *Online Scientific Journal of Education and Development Analysis*, 4(3), 282–287.
4. Gulbakhor, R. (2022). Ways to teach preschool children to various musical activities. In *Scientific and Practical Conference* (pp. 1106–1108). Termez State University, Department of Preschool Education.
5. Radjabova, G. M., et al. (2022). Features of cognitive functions in patients with arterial hypertension with the presence/absence of chronic heart failure. *The Peerian Journal*, 10, 36–37.
6. Choriyeva, S. C. (n.d.). Essence and logical analysis of improving the system of preparing students for pedagogical activities on the basis of educational values. *Educational Research in Universal Sciences*.
7. Choriyevna, C. S., et al. (2023). A model for improving the system of preparing students for pedagogical activity on the base of educational values. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 8(6), 283–285; also in *International Scientific Researcher*, 2(9 Special), 99–102.
8. Chorjeva, S. Ch., i dr. (2024). Igra kak vedushchaya deyatelnost rebenka doshkolnogo vozrasta. *Gospodarka i Innowacje*, 48, 138–140.
9. Chorjeva, S. Ch. (2024). Umenie uchitelya ispolzovat sovremennye obrazovatelnye tehnologii pri podgotovke uchashchikhsya k pedagogicheskoy deyatelnosti na osnove obrazovatelnykh tsennostey. *Ekonomika i Sotsium*, 10-2(125), 998–1001.
10. Choriyeva, S. C. (2023). Development system of preparing students for pedagogical activity on the base of educational values. *Educational Research in Universal Sciences*.
11. Choriyeva, S. (2022). Problems and solutions of increasing educational efficiency in the preschool education system. *Fiziko-Tekhnologicheskogo Obrazovanie*, 4.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.